

USO DE ESPÉCIES VEGETAIS MEDICINAIS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL -ACRE

Cawana Da Silva do Nascimento ¹, Adamara Machado Nascimento ², Rogério Oliveira Souza ³

¹Universidade Federal do Acre-UFAC, Cruzeiro do Sul-AC, Cawananascimento2@gmail.com;

²Universidade Federal do Acre-UFAC, Cruzeiro do Sul-AC adamara.nascimento@ufac.br;

³Universidade Federal do Acre-UFAC, Cruzeiro do Sul-AC, rogerio.souza@ufac.br

Resumo

O uso de plantas medicinais possui raízes antigas e está ganhando interesse crescente na sociedade, tanto em áreas urbanas desenvolvidas quanto em regiões remotas. A coleta de informações sobre plantas medicinais usadas por comunidades amazônicas é essencial para entender sua relação com a natureza e identificar espécies com potencial farmacológico. Esse estudo em Cruzeiro do Sul, Acre, investigou o uso e indicação de plantas medicinais por agentes comunitários de saúde (ACS) em unidades de saúde, utilizando aplicação de questionários semiestruturadas com perguntas abertas e fechadas. Como resultado mostrou a prevalência do uso na zona rural. Sendo o conhecimento transmitido principalmente pela parte materna. Destacam-se plantas como mastruz, hortelã, capim santo e boldo, usadas para várias condições, incluindo problemas digestivos e respiratórios. Conclui-se que integrar saberes populares com abordagens científicas é fundamental para garantir a eficácia e segurança dessas práticas na saúde pública.

Palavras-chave — Atenção primária à saúde, Política de saúde, Conhecimento popular, Plantas medicinais, Fitoterapia.

Abstract

The use of medicinal plants has ancient roots and is gaining increasing interest in society, both in developed urban areas and remote regions. Collecting information about medicinal plants used by Amazonian communities is essential to understanding their relationship with nature and identifying species with pharmacological potential. This study in Cruzeiro do Sul, Acre, investigated the use and indication of medicinal plants for community health agents (CAs) in health

units, using semi-structured questionnaires with open and closed questions. As a result, it showed the prevalence of use in rural areas. The mother mainly transmits the knowledge. Plants such as mastruz, mint, lemongrass, and boldo stand out and are used for various conditions, including digestive and respiratory problems. It is concluded that integrating popular knowledge with scientific approaches is fundamental to guarantee the effectiveness and safety of these practices in public health.

Key words — Primary health care, Health policy, popular knowledge, Medicinal plants, Phytotherapy.

1. INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais tem raízes históricas antigas, e o interesse por terapias baseadas em plantas está crescendo constantemente. Esse interesse é observado tanto em grandes centros urbanos altamente desenvolvidos quanto em regiões remotas com menor desenvolvimento tecnológico, mas com uma grande diversidade de flora, como é o caso da região amazônica [1].

A coleta de informações sobre as espécies vegetais medicinais utilizadas pelas comunidades amazônicas, juntamente com os estudos etnobiológicos, tem se mostrado uma ferramenta importante para documentar, valorizar e compreender a relação da sociedade humana com os recursos naturais, incluindo espécies vegetais de interesse farmacêutico. Essa abordagem permite um maior conhecimento sobre o uso de plantas medicinais na medicina popular, assim como a identificação de espécies com potencial farmacológico [2].

Para comprovar os usos populares das plantas utilizadas como remédios, é necessário estabelecer sua identidade botânica e compreender as formas de utilização empregadas pela comunidade. Isso é fundamental para o conhecimento científico que busca validar esses usos populares. Além disso, o conhecimento sobre o uso de plantas utilizadas pode fornecer orientações relevantes à comunidade, incluindo técnicas adequadas de cultivo e formas apropriadas de consumo [3].

Neste contexto as políticas públicas de saúde no Brasil têm buscado incluir plantas medicinais na lista de produtos prescritos aos pacientes, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde a década de 1970. Na última edição da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), publicada em 2020, constam a denominação genérica de 12 medicamentos fitoterápicos, acompanhados das indicações dos seus marcadores químicos com concentrações específicas, bem como a descrição das suas formas farmacêuticas recomendadas para o uso [4].

As plantas são preparadas de várias maneiras e têm usos distintos, variando de acordo com a cultura e a região em que são utilizadas, sendo esse conhecimento transmitido de geração em geração. Uma característica interessante do uso popular de plantas medicinais é que uma mesma planta pode ter diferentes nomes populares e várias sinônimas botânicas. Isso ocorre devido às diferenças regionais e culturais, bem como às variações nas tradições e nas línguas locais[5].

Desta forma, o registro do conhecimento popular acerca do uso de espécies vegetais é um dado importante, tanto no contexto de pesquisa científica, como também nos cuidados à saúde de pacientes.

O objetivo deste trabalho foi investigar o uso de plantas medicinais na atenção básica em unidades de saúde do município de Cruzeiro do Sul, Acre, da zona urbana e rural.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo configura uma pesquisa descritiva-exploratória, com abordagem quali-quantitativa, que se deu através da aplicação de questionários semi-estruturados com perguntas abertas e fechadas à Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

de Unidades básicas de Zona Rural e Urbana do Sistema de Saúde Municipal.

O estudo foi realizado em duas etapas. Uma etapa inicial, na qual buscou-se vínculo com os Agentes Comunitários de Saúde, durante as reuniões de equipe da UBS, sendo identificados os possíveis participantes, para posterior realização de entrevistas semiestruturadas. Como critérios de inclusão: profissional efetivo atuante na UBS onde ocorreu o estudo, maior de 18 anos, não estar afastado do trabalho por motivo de licença.

Como critérios para exclusão foram considerados os seguintes: ACS de áreas indígenas e indígena de qualquer etnia. Na apresentação do projeto foram fornecidas aos agentes explicações sobre os objetivos, bem como esclarecimentos relacionados a possíveis riscos, e quanto a confidencialidade das informações coletadas. Os termos da pesquisa foram lidos e explicados, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Subsequentemente o TCLE foi assinado em duas vias pelos pesquisadores e participantes, sendo entregue uma das vias ao participante.

Neste contexto, ainda como a variável primária, foi avaliado as espécies de plantas utilizadas, as formas de uso, as indicações terapêuticas e o uso de plantas medicinais em concomitância com o tratamento terapêutico prescrito, além de um perfil socioeconômico dos ACS.

Para analisar os dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, utilizou-se o programa Microsoft Office para armazenar e consolidar o banco de dados e gerar os gráficos e o Bioestat 5.3 para os testes estatísticos.

3. RESULTADOS

Foram entrevistados 32 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo sete da zona Rural e 25 da Urbana. Considerando o total da amostra, a maioria deles do sexo feminino (n=26) e cinco do masculino.

Desses ACS que residem na zona urbana (n=25), cinco alegaram fazer uso exclusivo para alimentação, cinco para fins medicinais e quatro para ornamentação. Nos casos de uso múltiplo, foram dois para alimentação/ fins medicinais, um para ornamentação/ alimentação e dois alimentação/ ornamentação/ fins medicinais. Os sete demais, não indicaram uso (Figura 1).

Figura 1: Categorias de uso de Plantas cultivadas para diferentes fins nos ACS, Zona Urbana, Cruzeiro do Sul, Acre.

Dos que residem em zona rural (n=07), dois relataram fazer uso de plantas para fins medicinais, um para alimentação, um para ornamentação e dois de uso múltiplo (alimentação/fins medicinais). Um alegou não fazer uso de plantas (Figura 2).

Figura 2: Categorias de uso de Plantas cultivadas para diferentes fins nos ACS, Zona Rural, Cruzeiro do Sul, Acre.

Na tabela 1, tem-se que o total das citações de plantas usadas para fins variados, tanto na Zona Rural (n=26) como Urbana (n=39), não divergiu estatisticamente de 1:1 ($\chi^2 = 2,215$ e $p = 0,1366$, com correção de Yates). O teste de associação entre entrevistados da área urbana x rural e o total das citações de plantas, não foi significativo (teste exato de Fisher, $p = 0,1102$).

Observa-se que, embora o número de citações seja maior na área urbana (considerando que também o tamanho amostral era maior na área urbana), não houve diferença significativa entre o número de espécies citadas para as duas zonas de

amostragem (21 x 19, para zona rural x urbana, respectivamente, considerando $\chi^2 = 0,025$ e $p = 0,8744$, com correção de Yates).

Entretanto, quando a ponderação do número de plantas citadas leva em consideração o tamanho amostral, foi observado resultado significativo pelo teste exato de Fisher ($p = 0,0143$). Com base nestes parâmetros, foi feito o qui-quadrado para análise dos resíduos, evidenciando um $\chi^2 = 2,65$, para alfa de 0,01 (significativo).

Tabela 1: Espécies de Plantas cultivadas para fins variados nas Zonas Rural e Urbana, Figura 2: Categorias de uso de Plantas cultivadas para diferentes fins nos ACS, Zona Rural, Cruzeiro do Sul, Acre.

PLANTA	RURAL	URBANA
Agrião do Norte	1	1
Alecrim	1	1
Alfavaca	1	2
Elixir	1	
Amora	1	
Arruda	1	1
Babosa	2	3
Boldo	1	5
Crajirú	2	1
Canela		1
Capim Santo	1	5
Chicória	1	
Cidreira	3	4
Corama	1	1
Erva doce	1	
Eucalipto	1	
Gengibre	1	
Gergelim		1
Hortelã	2	4
Malva	1	
Malvarisco		2
Manjeriço	1	1
Marcela		1
Mastruz	1	3
Pião Roxo		1
Terramicina	1	
Tomilho		1
Total de citações	26	39
Número de plantas citadas	21	19

Quanto às espécies de plantas cultivadas para fins medicinais na Zona Urbana, foram citados 19 tipos de plantas distintas, sendo as mais citadas mastruz, hortelã, capim santo e boldo. Na Tabela 2 são apresentadas as plantas mais citadas para fins medicinais, com destaque para uso das folhas na produção de chás. A enfermidade mais frequentemente tratada foi gripe, seguida de tratamento para distúrbios digestórios.

Tabela 2: Espécies de plantas cultivadas para fins medicinais nas Zonas Rural e Urbana, considerando a parte da planta utilizada forma de extração, modo de consumo e finalidade do uso em Cruzeiro do Sul, Acre.

Planta	Parte utilizada	Extrato	Modo	Doenças	Citações
Folha do Abacate	Folha	Chá	Oral	Antibiótico e hepatite viral	1
Agrião		Chá	Oral	Gripe	1
Elixir	Folha	Chá	Oral	Dor de estômago	1
Babosa	Folha	Baba	Contato	Ferimento	1
Boldo	Folha	Chá	Oral	Anti-Inflamatório para o fígado	3
	Folha	Chá	Oral	Dor de estômago	
	Folha	Chá	Oral	Dor de estômago	
Capim Santo	Folha	Chá	Oral	Dor de estômago e cólicas	2
	Folha	Chá	Oral	Febre	
Cidreira	Folha	Chá	Oral	Calmante e sintomas gastrointestinais	5
	Folha	Chá	Oral	Desinchar	
	Folha	Chá	Oral	Febre	
	Folha	Chá	Oral	Insônia	
	Folha	Chá	Oral	Insônia	
Corama	Folhas	Sumo	Oral	Gripe	1
Craijirú	Folha	Chá	Oral	Desinchar	2
	Folha	Chá	Oral	infecção	
Erva doce	Semente	Chá	Oral	Analgésico/ Cólica	1
Eucalipto	Folha	Infusão	Inalação	Sinusite	1
Gengibre	Raiz	Chá	Oral	Gripe	2
	Raiz	Chá	Oral	Resfriado	
Hortelã	Folha	Chá	Oral	Gripe	4
	Folha	Chá	Oral	Gripe	
	Folha	Chá	Oral	Gripe	
	Folha	Chá	Oral	Resfriado	
Manjeriçao	Folha e galho	Sumo	Oral	Gripe	2
		Chá	Oral	Gripe	
Mastruz	Folha	Suco	Oral	Antibiótico	2
	Folha	Sumo	Oral	Gripe/Estômago	
Terramicina	Folha	Chá	Oral	Dor na urina	1

De maneira geral, a parte mais comumente utilizada das plantas citadas para preparo, foram as folhas, sendo o preparo na forma de chás o mais comum. Quando se considera a enfermidade mais citada para os tratamentos com essas plantas, há um destaque para gripe e outras moléstias do sistema respiratório, seguida de enfermidades do sistema digestório.

Dos entrevistados que informaram sobre a fonte de seu conhecimento sobre plantas medicinais, 15 (75%) relacionaram seu conhecimento a uma transmissão familiar, com destaque para o papel materno. Os outros cinco (25%), informaram fontes diversas como amigos, ACS e nutricionista.

Quando se considera a percepção da funcionalidade/eficácia, dentre os que relataram fazer uso de plantas medicinais, 13(68%)

afirmaram que o uso das plantas, lhes causava benefício e reestabelecimento de sua saúde.

Somente quatro dos 32 entrevistados alegaram ter usado plantas medicinais concomitantemente com remédios alopáticos. Os demais relataram não usar ou não lembrar de haverem usado ambos ao mesmo tempo.

A utilização sincrônica de plantas medicinais com finalidades diferentes, e bem como essa combinação com medicamentos alopáticos, também foi mencionada.

Quando questionados a respeito da percepção quanto ao uso de plantas medicinais ao atenderem às famílias, 17 dos entrevistados relacionaram esse uso, aos conhecimentos dos avós com maior frequência, seguido dos pais.

Vinte e um dos 32 entrevistados, declararam nunca ter indicado uso de plantas medicinais, em seus atendimentos, e dentre os que indicaram destaca-se o uso das folhas do mastruz para tratamento de gripe e capim santo (calmante), craijirú (inflamações diversas) e cidreira (calmante).

Ao serem questionados sobre interesse em capacitação sobre o tema plantas medicinais e seu uso, 24 dos 32 entrevistados responderam favoravelmente.

4. DISCUSSÃO

4.1. Papel Feminino na Atenção Básica

A presença majoritária feminina, nas ações envolvendo os cuidados básicos de saúde, é um elemento presente neste estudo, bem como em outros envolvendo o papel dos ACS no uso, transmissão e conhecimento sobre plantas medicinais e fitoterápicos[6,7,8].

O cuidado maternal e a presença histórica das mulheres no ambiente familiar, refletem de maneira positiva, tanto para a manutenção, quanto para a disseminação do conhecimento do uso de plantas no tratamento de morbidades.

4.2. Utilização para fins variados e de Plantas Medicinais na zona urbana e rural

O resultado significativo na análise dos resíduos (rural x urbano x número de plantas citadas), destaca a consciência sobre a relevância das plantas e de seus diversos usos, especialmente

para os residentes em áreas rurais, de maneira que o contato mais íntimo/constante com a flora, aumenta a percepção sobre a importância dos diversos usos das plantas no cotidiano.

A diversidade do uso de plantas medicinais, conforme as citações para uso medicinal, foi maior na zona rural que urbana. No Brasil, o desenvolvimento de uma medicina popular baseada no uso de plantas medicinais teve suas origens entre os povos indígenas, com contribuições significativas dos africanos negros e europeus. Durante o período colonial, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, os médicos estavam principalmente nas grandes cidades, e a população rural recorria ao uso de ervas medicinais, fato que ocorre até o presente momento [9].

A seguir estão relacionadas as indicações de uso das plantas medicinais mais utilizadas pelos entrevistados de zona urbanas e rurais:

Boldo: Usado como anti-Inflamatório para o fígado, e epigastralgia (dor no estômago).

Capim Santo: Usado para dor de estômago, cólicas e febre.

Cidreira: Usado como calmante, sintomas gastrointestinais, insônia, febre e diurético (diminuir inchaço).

Corama: Usado para doenças respiratórias, especificamente gripe.

Crajirú: Usado para o tratamento de infecção e como diurético (diminuir inchaço).

Hortelã: Usado para doenças respiratórias, gripe por exemplo.

Gengibre: Usado para doenças respiratórias, gripe por exemplo.

Manjeriço: Usado para doenças respiratórias, gripe por exemplo.

Mastruz: Usado como antibiótico, doenças respiratórias e epigastralgia (dor no estômago).

4.3. Espécies mais citadas nas zonas urbanas e rurais.

As plantas mais citadas foram mastruz, hortelã, capim santo e boldo.

O mastruz aparece sendo citado como consumo oral, em forma de sumo ou suco. Porém, pode ser usado macerado ou pode-se colocar os ramos debaixo dos colchões para evitar pulgas e percevejos. [10]

O hortelã, segundo os entrevistados todos utilizam em forma de chá para gripe e resfriado. Mas pode ser usada para fins medicinais tais como, analgésico estomacal e intestinal, estimulante das funções cardíacas, controle da azia, gastrite, cólicas e gases [11].

O capim santo é originário da Índia e é popularmente conhecido como capim-limão, capim-santo ou capim-cidreira. Essa espécie é cultivada especialmente para a produção comercial de óleo essencial, internacionalmente denominado "*lemon grass*". Seu óleo é amplamente utilizado para fins medicinais, principalmente na forma de chá, e possui aplicações nas indústrias farmacêutica, alimentícia, de cosméticos e perfumaria [12].

O Boldo, utilizado pelos entrevistados é usado por meio de chá para doenças estomacais. Entretanto na literatura existe várias espécies de boldo, que precisam de um estudo mais aprofundado para ser identificado a sua taxonomia. No trabalho morfologia de espécies medicinais de boldo cultivadas no Brasil apresentam três espécies são elas: *Gymnanthemum amygdalinum* (Asteraceae), *Plectranthus barbatus* e *Plectranthus neochilus* (Lamiaceae). Deve-se levar em consideração que o reconhecimento de espécies de plantas pode ser influenciado por diferentes culturas e saberes [13].

A maioria dos entrevistados relacionaram seu conhecimento a uma transmissão familiar, com destaque para o papel materno. O conceito de transmissão intergeracional abrange a transferência de legados, rituais e tradições de uma geração para a próxima, podendo ocorrer de forma consciente ou inconsciente. [9].

Como parte da transmissão psíquica, a transmissão intergeracional envolve a capacidade de uma geração transformar uma herança psíquica ou cultural [9].

Uma pequena parte dos entrevistados informou que seus conhecimentos em relação ao uso de plantas medicinais foram fornecidos por amigos, agentes comunitários de saúde e nutricionistas, se compararmos esse resultado, onde existe uma pequena indicação do uso de plantas medicinais por meio dos ACS com um estudo feito em Ijuí/RS que demonstraram que os agentes comunitários de saúde não tinham conhecimento claro e objetivo sobre o que é fitoterapia. Observaremos que esse resultado

pode ser recorrente pela falta de domínio do assunto [14].

Em contraponto, a precisão quanto ao conhecimento sobre uso correto, considerando indicações, formas de preparo para o uso, possíveis interações adversas incluindo seu uso durante o período gestacional, os ACS obtiveram aproximadamente 70% de acertos, num estudo realizado em Feira de Santana, BA [15].

A estruturação de um programa nacional de capacitação dos profissionais da área de saúde, em todos os níveis, e especialmente nos grupos de assistência básica, considerando a proximidade com a comunidade, permitiria uma segurança para os profissionais quanto a indicação correta de plantas medicinais e fitoterápicos. A disposição quanto ao aprendizado/ capacitação foi observada em 94% dos entrevistados (médicos e enfermeiros), em estudo realizado em Maringá, PR [16].

5. CONCLUSÕES

Com base na análise da utilização de plantas medicinais nas zonas urbana e rural, observa-se uma riqueza de conhecimentos populares que são transmitidos de geração em geração, mas principalmente pelo conhecimento materno, sendo em sua minoria através da indicação por meio dos ACS.

As práticas de uso de plantas medicinais ou não mostraram uma predominância na zona rural, refletindo o contato mais frequente com a natureza, bem como das raízes históricas da medicina popular no Brasil.

Ao revisar as indicações de uso das plantas medicinais citadas pelos entrevistados, é possível observar uma ampla gama de aplicações terapêuticas atribuídas a diferentes espécies vegetais. Essas indicações abrangem desde o tratamento de problemas digestivos, respiratórios e até como antibióticos como no caso do mastruz.

Esses achados enfatizam a importância de valorizar e preservar os saberes populares relacionados ao uso de plantas medicinais, ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de integração desses conhecimentos com abordagens científicas para garantir a segurança e a eficácia no uso terapêutico dessas plantas na saúde pública.

6. REFERÊNCIAS

[1] OMS – Organización mundial de la salud. Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005. OMS, 2002. 78p.

[2] Albuquerque, U. P. et al. Are ethnopharmacological surveys useful for the discovery and development of drugs from medicinal plants? Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 24, n. 2, p. 110–115, mar. 2014.

[3] Heinrich, M.; Bremner, P. Ethnobotany and Ethnopharmacy - Their Role for Anti-Cancer Drug Development. Current Drug Targets, v. 7, n. 3, p. 239–245, 1 mar. 2006.

[4] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de ciência tecnologia e insumos estratégicos. Departamento de assistência farmacêutica e insumos estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: RENAME 2020. Brasília, 2020.

[5] Rivera, D. et al. What is in a name? The need for accurate scientific nomenclature for plants. Journal of Ethnopharmacology, v. 152, n. 3, p. 393–402, mar. 2014.

[6] Nascimento-Júnior, et al. Comparação dos conhecimentos entre agentes comunitários de saúde de zonas rurais e urbanas sobre o tratamento com plantas medicinais. Revista Fitos. Rio de Janeiro: 15(2): 217-230, 2021.

[7] Carneiro, V.P.P.; Gumy, M.P.; Otenio, J.K.; Bortoloti, D.S.; Castro, T.E.; Lourenço, E.L.B. et al. Perfil dos Agentes Comunitários de Saúde de um Município do Estado do Paraná e sua Relação com Plantas Medicinais. Braz. J. Develop. Curitiba. 6(1): 2902- 2918. Jan. 2020.

[8] Ferraz, L.; Aerts, D. R. G. C. O Cotidiano de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde no PSF em Porto Alegre. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 10, n. 2, 2005.

[9] Rezende, H. A. De; Cocco, M. I. M. A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma população rural. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 36, n. 3, p. 282–288, set. 2002.

[10] Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - Emater-DF. Plantas Medicinais. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasília, 2015.

[11] Gasparin, P. P. Alves, N. C. C. Qualidade de folhas e rendimento de óleo essencial em hortelã pimenta (*Mentha x Piperita* L.) submetida ao processo de secagem em secador de leito fixo. Revista Brasileira de

Plantas Medicinais, v. 16, n. 2, p. 337–344, 2014.

[12] Pinto, D. A., Mantovani, E. C., Melo, E. De C., Sedyama, G. C., & Vieira, G. H. S. Produtividade e qualidade do óleo essencial de capim-limão, *Cymbopogon citratus*, DC., submetido a diferentes lâminas de irrigação. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, n. 1, p. 54-61, set. 2014.

[13] Fernandes, J. M., Lopes, C. R., Almeida, A. A. Morfologia de espécies medicinais de boldo cultivadas no Brasi. Research, Society and Development, v. 10, n. 6, e42910615824, 2021.

[14] Schiavo, M., Schwambach, K. H., & Colet, C. De F. Conhecimento sobre plantas medicinais e fitoterápicos de agentes comunitários de saúde de Ijuí/RS Knowledge on medicinal plants and herbal medicines by community health agents of Ijuí/RS. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, v. 9, n. 1, p.57-63, 2017.

[15] Alencar, B.R.; Santos, E.C.; Pires, G.B.; Alencar, T.O.S. Conhecimento dos agentes comunitários de saúde de um município baiano sobre plantas medicinais. R. Eletr. de Extensão, ISSN 1807-0221 Florianópolis, v. 16, n. 34, p. 66-84, 2019.

[16] Lopes, M. A.; Obici, S.; Albiero, A.L.M. Conhecimento e intenção de uso da fitoterapia em uma Unidade Básica de Saúde. Interfaces Científicas - Saúde E Ambiente, v.1, n.1, p. 53–59, 2012.

[17] AYRES, M.; AYRES JUNIOR, M.; AYRES, D.L.; SANTOS, A.A.S. BioEstat 5.3: aplicações estatísticas nas áreas das Ciências Biomédicas. Sociedade Civil Mamirauá: Belém, Pará-Brasil. 2007. 324p. Disponível em <https://www.mamiraua.org.br/downloads/programas> / Acesso em 20 abr. 2024.